

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TURKISTON MADRASALARIDA TA'LIM MASALALARI

Shahzod MASHRAPOV

NamMTI “Ijtimoiy fanlar va sport” kafedrasining assistenti

lutsifer0507@gmail.com

Annotatsiya. Maqola o‘lkamizda fan va ta’lim, ma’rifatning rivojida madarasalarning o‘rni, xususan, eng yirik va qadimiy ilm-fan markazi – Turkistonning eng go‘zal arxitektura yodgorliklaridan bo‘lgan madrasalarning me’moriy uslubi va faoliyati yoritilgan. Madrasa axolining ma’rifati bilan birga nafas tarbiyasiga xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar. Madrasa, Turkiston, tarbiya, talaba, tarbiya, guruh, mudarris, a’lo, avsat, adno, madaniyat, ma’rifat, ta’lim.

Ta’lim maskanlari bugungi kunda ham, bundan oldingi paytlarda ham jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-madaniy sohalarini rivojlantirishda o‘ziga xos o‘ringa egadir. Ushbu yo‘nalishdagi harakatlarni amalga oshirishda Turkiston madrasalaridagi ta’lim masalalari ham o‘ziga xos rol o‘ynagan. Tarixda Turon, Movarounnaxr, O`rta Osiyo, endilikda Markaziy Osiyo deb yuritilayotgan ko`hna Turkiston juda qadim zamonlardan buyon farzand tarbiyasi, uni o`qitib savodli qilish bobida oldingi o`rinlarda turgan.

Turkiston madrasalari islom dunyosida yuksak darajali din arboblarni yetishtirish va turli ilm sohalarini o‘rganish va o‘rgatish markazlari bo‘lib xizmat qildilar. Turkistonda X – XII asrlarda tashkil etilgan madrasalardan 17 tasi Samarqandda edi¹.

Turkiston diyori hukmdorlarining madaniy-ma’rifiy hayotni rivojlantirish yo‘lidagi xizmatlari keyinchalik Rossiya imperiyasi ma’murlari tarafidan ham

¹ Turkistondagi madrasalarning islom-turk madaniyatidagi roli. (“Vaqf haftasi kitobi”). Anqara. 1993. –B. 79

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

e'tirof etilgan. Jumladan, Turkiston general-gubernatori S.M.Duxovskoy qayd qilganidek: "...taxtga Umarxon o'tirganidan so'ng, Qo'qon xonligi o'zining oltin davrini boshidan kechirgan va birinchi marta Turkiya bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan, bundan tashqari, u yerda yangi musulmon markazi vujudga kelganki, u madrasalarining binolari, mudarrislarining bilimdonligi va tahsil oluvchi mullalarning soni bo'yicha Buxoro markazi bilan bellasha olardi"². Ma'lumki, jahon sivilizatsiyasida shahar madaniyatining o'ri katta hisoblanadi. Shu jumladan, Turkistonning qator hududlari qatorida Qo'qon, Toshkent, Andijon, Namangan, Marg'ilon, O'sh va boshqa shaharlari qadimdan siyosiy, iqtisodiy, madaniy markaz sifatida nom qozongan. Ushbu shaharlar madaniy-ma'naviy hayotida, iqtisodiy munosabatlarda vaqf mulklari o'zining munosib o'rniga ega bo'lgani shubhasiz. Shu jihatdan Turkistondagi madrasalar soni XIX asrdayoq sayyohlar va tadqiqotchilar bilan birga imperiya ma'murlarini ham doimo qiziqtirib kelgan.

Turkistondagi madrasalarni shayx ul-islom va qozikalon nazorat qilib turgan. Madrasalarni bevosita boshqaradigan xon amaldorlari a'lamiyon va mutavalliboshi bo'lgan. A'lamiyon xon tomonidan tayinlanib, xazinadan maosh olgan. U xonlikdagi madrasalarda ham o'quv, ham xo'jalik ishlarini boshqargan. Mutavalliboshini hukumat tayinlagan, u madrasa mutavallilarini tekshirgan va madrasalardan haq olgan.

Aytish lozimki, Turkiston madrasalarida boshqa hududlaridan ham kelib ta'lim olishgan. Masalan, "Xulosat al-ahvol" asarining muallifi Abu Ubaydulloh Toshkandiy 18-19 yosh chamasida bo'lganida Meliboy So'fiboy Urganjiy maslahati

² Алихожиев М. О. Қўқон хонлигининг маданий ҳаётида мактаб ва мадрасаларнинг туганган ўрни (1800-1876 йй.). – Тошкент: Қўлёзма ҳуқуқида, 2012. – Б. 69-70.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

bilan ilm olish uchun Qo‘qonga kelib, bu yerda Pirmuhammad madrasasida bir hujrani ijaraga olib, unda sherigi bilan turgan ekan. Unga Domullo Mir Jalol Toshkandiy ham yordam bergan. Pirmuhammad madrasasi Qo‘qon tolibi ilmlari oldida ancha obro‘si pastroq dor ul-ulumlardan sanalar ekan. Shuning uchun Abu Ubaydulloh yaxshiroq ta‘lim olish uchun bu madrasani tark etib, o‘sha Meliboy So‘fiboy yordami bilan 1 tillo-yu 14 tangaga Madrasayi Jome‘dan bir hujra oladi. U mulla Xolmuhammad Quramagiydan saboq oladigan bo‘lgan. Abu Ubaydulloh talabalik davrida qori Domullo Sherg‘ozi Shermuhammaddan ham ilm olganini aytib o‘tgan. Shu bilan birga, Abu Ubaydulloh Xishtin madrasasining imomi va mutavallisi Hoji Abduvalixon hamda Madalixonning vaziri Hoji Dodojondan ham dars va saboqlar olgani ma‘lum bo‘ladi³.

Madrasada o‘quv ishlarini tashkil qilish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Talabalarni o‘qiyotgan kitoblari va o‘zlarining istak intilishlari sa‘y-harakatlari hamda o‘zlashtirish darajasiga qarab uch bosqichga bo‘lib o‘qitish yo‘lga qo‘yilgan:

1. Adno – quyi bosqich hisoblanib, endigina ib‘tidoiy maktabni tamomlab madrasadagi birinchi kitob “Avval ilm” asarini boshlagan talabadan to “Aqoid”ni o‘rganayotgan talabalar kirgan.

2. Avsat – o‘rta bosqich hisoblanib, bu bosqich talabalari “Aqoid”ni tamomlab “Mulla Jalol”gacha bo‘lgan kitoblarni o‘qiydilar.

3. A‘lo – yuqori bosqich talabalari bo‘lib, talabalar “Mulo Jalol”dan “Matni – faroiz” asarlarini o‘rganganlar⁴.

³ Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик. – Т.: Академнашр, 2010, – Б. 197-198.

⁴ Shamsutdinov R. T., Rasulov B., Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri va XX asr boshlari), Andijon, 1995. –B. 57

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

O‘rganilayotgan mavzu doirasida talabalar masalasi ham juda dolzarblik kasb etgan. Ma’lum bo‘lishicha, madrasalardagi talabalar soni turlicha bo‘lgan. Albatta, xonlar barpo etgan yirik madrasalarning talabalarni o‘qitish borasidagi imkoniyati qishloq hamda oilaviy madrasalarnikidan ancha katta bo‘lgan. Xususan, yuqorida tilga olingan Muhammad Alixonning Qo‘qondagi madrasasida o‘z davrida mingga yaqin talaba tahsil olgani haqida ma’lumotlar keltirilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent madrasalaridan Beglarbegi madrasasida 150 ta, Abulqosimxon madrasasida 120 ta, Xoja Ahror va Ko‘kaldosh madrasalarida 80 ta, Sharifboy va Shukurxon madrasalarida 20 nafardan talaba o‘qigan.

Turkiston madrasalarida o‘qitish ikki yo‘nalishda olib borilgan: mushkilot (umumiy bilimlar) va masala (yuridik), talabalar arab tili grammatikasini o‘rganib, mantiqdan boshlang‘ich tushuncha olganliklaridan so‘ng, shu bo‘limlardan biriga oid kitoblarni o‘qiy boshlaganlar. Buxoro, Samarqand madrasalarida va boshqa joylarda avsatdan boshlab ixtisoslashish boshlangan, Andijon va uning atrofidagi madrasalarda esa talabalar har ikki yo‘nalishda ham teng bilim olganlar.⁵

Turkistonning ayrim hududlaridagi madrasalarda har bir bosqichda qancha muddat o‘qish qat’iy belgilanmagan. Bu ko‘proq talabaning qobiliyatiga va mudarrisga bog‘liq bo‘lgan. Talaba har bir bosqich uchun belgilangan asarlarni qanday o‘zlashtirganiga qarab bosqichdan bosqichga o‘tkazilgan. Odatda, bir bosqichda 3-4 yil o‘qilgan. Ba’zan turli sabablarga ko‘ra 10 yillab bir bosqichda

⁵ Shamsutdinov R. T., Rasulov B., Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri va XX asr boshlari), Andijon, 1995. –B. 60

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

qolib ketgan talabalar ham bo‘lgan⁶. Bitirganlarga diplom yoki guvohnoma berilmas edi. Faqat qozilik va devonxona lavozimlariga da’vogar bo‘lganlar imtihon qilinib, so‘ng nomzodlik guvohnomasi topshirilgan.

O‘quv kunlari haftaning dushanba, seshanba, shanba, yakshanba kunlari bo‘lgan. Qolgan kunlar o‘tilgan darslarni takrorlash, tabiiy ilmlar bilan shug‘ullanish, badiiy asarlarni o‘qishga bag‘ishlangan. Dam olish kunlarida yirik shaharlarda talabalarning ko‘pchiligi xon tashrif buyuradigan va olimlar yig‘iladigan jome’ masjidlariga borganlar. Bu yerda juma namozidan keyin olimlar bilan birgalikda Qur’on va shariat haqida munozaralar o‘tkazilgan. Ko‘plab mashhur ulamolar qatori yosh mullalar ham xon oldida o‘zlarining bilimlarini ko‘rsatishga intilgan. Madrasalarda ramazon va qurbon hayiti kunlari, ta’til vaqtida, ya’nimaydan sentyabrgacha dars mashg‘ulotlari bo‘lmagan. O‘qish 30 hafta yoki 120 kun davom etgan, tahsil olish bomdod namozidan to kechgacha olib borilgan⁷. Barcha madrasalarda darslik va o‘quv qo‘llanmalar o‘quvchilarga musulmon xalqlari uchun ilmiy til – arab tilida, odob-axloqqa oid kitoblar esa fors tilida o‘qitilgan, turkiy tilda ularga izoh berilgani bois, asosiy e’tibor arab-fors tillarini mukammal o‘rganishga qaratilgan⁸.

Talabalar mudarris tanlash imkoniyatiga ham ega bo‘lganlar, ya’ni faqat o‘zi yashab turgan madrasadagina emas, balki boshqa madrasalarning yuqori saviyali mudarrislaridan saboq olishlari mumkin. Turli manbalarning guvohlik berishlaricha madrasalarning asosiy qismi yirik shaharlarda joylashgan.

⁶ Расулов Б. М. Ўзбекистондаги мусулмон мактаб ва мадрасалари тарихидан (XIX аср охири – XX асрнинг 20-йиллари). Тарих фан. номз... дисс. – Андижон: АндДУ, 1996. – Б.46.

⁷ Абдуллаев Ю. Очерки по методике обучения грамоте в узбекской школе. – Ташкент, 1966. – С.27.

⁸ Гулнор ал-Фарғоний. Бухоро ва Самарқанд мадрасаларида таълим олганлар // Соғлом авлод учун. – Тошкент: 1997. – №11. – Б.10 – 13.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

V.P.Nalivkinning kuzatuvlariga qaraganda, Turkistondagi madrasa talabalarining ijtimoiy qatlami ta’lim dasturlari va o’qitish uslubiga o’z ta’sirini o’tkazgan va bu holat XIX asrning 90-yillarida ham mavjud bo’lgan. Muallifning yozishicha, ikki toifa: ko’chmanchi va o’troq aholidan iborat bo’lgan qishloq hududlari va savdo-hunarmandchilik rivojlangan shaharlardagi madrasalar faoliyatida bir qator hududiy xususiyatlar ko’rinib qolgan. Xususan, ko’chmanchi yoki yarim ko’chmanchi aholining yirik qishloq atrofiga ko’chib kelishi bilan, ularning vakillaridan bo’lgan ilm olish istagidagi aholi ham talabalar safidan o’rin olgan. Lekin ularning bu yerda yashash imkoniyatining cheklangani sabab, o’qish muddati uzog’i bilan yarim yil davom etgan. Ko’chmanchi ovulning ko’chib ketishi tufayli, u o’qishni keyingi yilda yoki boshqa madrasada davom ettirishga majbur bo’lgan⁹. Shaharlardagi madrasalarda esa ayni shu holat, odatda, talabaning iqtisodiy imkoniyati yo’qligi bois yuzaga kelgan.

Xulosa qilib aytganda Madrasalar faoliyatida ular o’rtasidagi xususiyatlar alohida e’tiborga molik. Poytaxt hamda yirik shaharlardagi ayrim madrasalar beklklardagi yoki qishloqlardagi madrasalardan faqatgina hashamatli binolari bilan emas, o’qitish saviyasi, ta’lim sifati hamda O’rta Osiyo madrasalari orasidagi mavqei bilan ham ajralib turgan.

⁹ Алихожиев М. О. Қўқон хонлигининг маданий ҳаётида мактаб ва мадрасаларнинг ўрни (1800-1876 йй.). –Тошкент: Қўлёзма ҳуқуқида, 2012. – Б. 92.